

**Συναντούσες έναν
αγαπημένο σου σούπερ
ήρωα/ μια αγαπημένη
σούπερ ηρωίδα.**

**Μάθαινες ότι αρρώστησε ο
ξάδερφος/ η ξαδέρφη σου.**

**Έχεις πρόσκληση σε ένα
πάρτι, στο οποίο δε θέλεις
να πας.**

**Έπαιρνες ένα χαμηλό βαθμό
σε τεστ του σχολείου.**

**Ο αδερφός σου/ η αδερφή
σου σου έλεγε ένα μυστικό.**

**Κέρδιζες σε ένα
διαγωνισμό/ αγώνα.**

**Καταλάβαινες ότι ένας
φίλος/ μια φίλη σου σου
λέει ψέματα.**

**Οι γονείς σου σου
στερούσαν ένα αγαπημένο
παιχνίδι για μια βδομάδα.**

Μπορούσες να πετάξεις.

**Έχανες το παιχνίδι που σου
δάνεισε ένας φίλος/ μια
φίλη σου.**

**Έβρισκες ένα ποντίκι μέσα
στο δωμάτιό σου.**

**Ο νονός/η νονά σου σου
έδινε ένα δώρο για τα
γενέθλιά σου, που δε σου
άρεσε.**

**Έβλεπες έναν άστεγο να
κοιμάται στο παγκάκι της
πλατείας.**

**Κατάφερνες να κάνεις
μια δουλειά του σπιτιού
μόνος/ μόνη σου για πρώτη
φορά, όπως μαγείρεμα,
σκούπισμα κλπ.**

**Άκουγες τον πατέρα σου
να λέει πόσο περήφανος
νιώθει για σένα.**

**Ο καλύτερος φίλος σου/
η καλύτερη φίλη σου
μετακόμιζε σε άλλη πόλη.**

**Έβλεπες κάποιον να μπαίνει
από το παράθυρο στο σπίτι
του γείτονα.**

**Έσπαγες το αγαπημένο βάζο
της μαμάς.**

**Έβρισκες ένα χαρτονόμισμα
των 50 ευρώ στο πάρκο.**

**Κάποιος σου προσέφερε
φαγητό, το οποίο δε σου
άρεσε.**

**Ξαφνικά, μεγάλωνες κατά 10
χρόνια.**

**Έχανες τη βαλίτσα σου στο
αεροδρόμιο.**

**Μπορούσες να
πραγματοποιήσεις μια ευχή
σου.**

**Έβρισκες μια μηχανή που
σε ταξιδεύει στο χρόνο.**

**Σε ρωτούσε ένα φίλος/φίλη
τη γνώμη σου για το νέο
του/της κούρεμα, το οποίο
δε σου άρεσε.**

**Γινόςουν πρωθυπουργός
για μια εβδομάδα.**

**Το κατοικίδιό σου δεν
είχε όρεξη για φαγητό και
παιχνίδι.**

**Το αγόρι/ κορίτσι που
σου άρεσε δεν έδειχνε
ενδιαφέρον για σένα.**

**Το πάρτι σου δεν γινόταν
γιατί εσύ αρρώστησες.**

**Κέρδιζες 1 εκατομμύριο
ευρώ.**

**Δεν μπορούσες να βρεις το
βιβλίο των Μαθηματικών
πριν φύγεις για το σχολείο.**